

AValiação DA PRESSÃO HUMANA SOBRE A FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ ENTRE 1999 A 2023

André Luiz Silva Monteiro¹, Rafaela Diniz Amador², Marcos Renato Dantas de Almeida³, Cinthia Pereira de Oliveira⁴

^{1,3}Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá- SEMA/AP, Av. Mendonça Furtado no 53- Centro- Macapá-AP, ¹andre.monteiro@sema.ap.gov.br; ³marcos.almeida@sema.ap.gov.br

^{2,4}Universidade do Estado do Amapá - UEAP, Av. Presidente Vargas no 650- Centro- Macapá-AP, ²amadordiniz@gmail.com, ⁴cinthia.oliveira@ueap.edu.br

RESUMO

A Floresta Estadual do Amapá (Flota-AP), é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável que sofre constante pressão humana. O objetivo desse estudo foi detectar e quantificar os vetores de pressão humana- desmatamento e focos de calor sobre a Flota-AP entre 1999 a 2023, avaliando as zonas de maior pressão. Para isso, utilizou-se os dados de mapeamento dos focos de calor do BDQueimadas do INPE (2014-2023) e do desmatamento da SEMA-AP (1999-2023). Para as análises espaciais sobrepuou-se as camadas de focos de calor e desmatamentos aos dados de zoneamento da Flota-AP. Os resultados revelaram que a Flota-AP já perdeu aproximadamente 2% de sua cobertura florestal original, com pico de focos de calor em 2015 e de aumento de desmatamento entre 2007 a 2015, anos após a sua criação. O monitoramento remoto da pressão humana é essencial para a gestão e mitigação dos impactos ambientais sobre a Flota-AP.

Palavras-chave — Flota-AP, pressão humana, desmatamento, focos de calor, Amapá.

ABSTRACT

The Amapá State Forest (Flota-AP) is a Sustainable Use Conservation Unit, which faces persistent human pressure. The objective of this study was to detect and quantify the vectors of human impact—specifically deforestation and hot spots on Flota-AP from 1999 to 2023, assessing the areas experiencing the greatest pressure. To achieve this, we utilized hot spot data from INPE's BDQueimadas database (2014-2023) and deforestation mapping provided by SEMA-AP (1999-2023). Spatial analyses involved overlaying hot spot and deforestation layers with the zoning data of Flota-AP. Results indicated that Flota-AP has lost approximately 2% of its original forest cover, with a peak in hot spots recorded in 2015 and a marked increase in deforestation between 2007 and 2015- several years after its establishment. Remote monitoring of human pressure is

essential for the management and mitigation of environmental impacts on Flota-AP.

Key words — Amapá State Forest, human pressure, deforestation, hot spots, Amapá.

1. INTRODUÇÃO

A Floresta Estadual do Amapá (Flota-AP), foi criada em 2006 e corresponde a uma Unidade de Conservação (UC), de uso sustentável, tendo como principal objetivo a exploração dos recursos naturais, com destaque para o setor madeireiro, garantindo a perenidade dos mesmo, sendo sua gestão realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá- SEMA-AP. A Flota-AP possui comunidades no entorno e em seu interior, sendo metade destas inseridas em projetos de assentamentos (PMFlota-AP, 2014). Desta forma, sofre constante pressão humana. Dentre as atividades de pressão cita-se: mineração ilegal, queimadas, desmatamento, abertura de estradas não oficiais, pecuária e agricultura [1; 2]. O diagnóstico da pressão humana permite guiar o ordenamento territorial e a fiscalização da ocupação ilegal de terras públicas.

O objetivo desse estudo foi detectar e quantificar os vetores de pressão humana por desmatamento e focos de calor sobre a Flota-AP entre 1999 a 2023, identificando as zonas de maior pressão e avaliando se a criação dessa UC contribuiu para a redução da pressão humana.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de Estudo

A área de estudo é a Floresta Estadual do Amapá- Flota-AP, localizada na porção centro-norte do estado do Amapá, abrangendo os municípios de Oiapoque, Calçoene, Pracuúba, Amapá, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes e Mazagão (Figura 1). A Flota-AP é coberta por floresta

ombrófila densa de terras baixas, floresta ombrófila densa submontana, áreas de savana, áreas antropizadas e áreas de transição (floresta/savana). As principais atividades econômicas na região são mineração, agropecuária, exploração de madeira e extrativismo. Em 2010 a população da Flota-AP era de 108.729 habitantes, representando 16% da população do Estado, vivendo em 58 comunidades no entorno e 5 comunidades no interior, sendo a metade inserida em projetos de assentamentos [3].

Figura 1. Localização da Floresta Estadual do Amapá-Flota-AP.

2.2. Base de dados e Método

Para o mapeamento dos focos de calor utilizou-se a base de dados disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/> onde foram baixados os focos de calor de 2014 a 2023 obtidos a partir de imagens Aqua-M-T/Terra para todo o estado do Amapá, seguido de filtro desses focos para a área da Flota-AP. Utilizou-se a base digital do desmatamento da Sema-AP, na qual foi mapeado o desmatamento de 1999 a 2023 através de interpretação visual de imagens Landsat 7 e 8 (30 metros de resolução espacial) e Planet (3 metros de resolução espacial). Para analisar o desmatamento foi definido três períodos: i) 1999-2006- desmatamento até o ano de criação da Flota-AP; ii) 2007-2015- desmatamento 9 anos após a criação; e iii) 2018-2023- desmatamento 17 anos após a criação da Flota-AP. As análises espaciais foram feitas através da sobreposição das camadas de focos de calor e desmatamento com o zoneamento da Flota-AP utilizando o programa QGIS 3.28.3-Firenze e as análises estatísticas geradas no LibreOffice Calc. De acordo com o Plano de Manejo da Flota-AP foram definidas 11 zonas (Tabela 1).

ZONA	DESCRIÇÃO
Especial	Estruturas necessárias à administração da Flota-AP
Experimentação	Áreas naturais ou alteradas onde a atividade de pesquisa deve ser priorizada
Manejo Florestal Comunitário	Área que atenderá as necessidades da população tradicional existente dentro e no entorno da Flota-AP
Manejo Florestal Sustentável	Área com potencial econômico para o manejo florestal sustentável empresarial
Mineração	Áreas sob as quais estão localizadas as jazidas minerais com exploração autorizada e áreas de servidão
Populacional	Áreas com a moradia das populações tradicionais residentes no interior da Flota-AP
Primitiva	Área onde ocorreu pequena ou mínima intervenção humana
Recuperação	Áreas consideravelmente alteradas pelo homem que uma vez restaurada será incorporada as zonas permanentes
Sobreposição	Trechos da Flota-AP com sobreposição à quilombo, Parques Nacionais, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Floresta Nacional, Base Militar, Reserva Extrativista e Reserva Particular do Patrimonio Nacional
Temporária	Áreas com ocupações permanentes ou sazonais por comunitários ou áreas de expansão de assentamentos rurais
Uso Público	Área que abrigará as estruturas para a atividade de turismo

Tabela 1: Zonas de destinação da Flota-AP (Fonte: PMFlota-AP, 2014).

3. RESULTADOS

3.1. Focos de calor

A análise temporal dos focos de calor revelou que houve aumento da quantidade desses focos em 2015 (186 focos) comparado à 2014 (114 focos). De 2016 até 2021 a quantidade de focos de calor diminuiu exponencialmente, passando de 119 focos para 34 focos. De 2022 a 2023 o número de focos de calor voltou a aumentar, 53 focos e 90 focos, respectivamente. Quando sobrepostos as zonas da Flota-AP, a maior pressão por focos de calor foi observada nas zonas Temporária (59% do total), Primitiva (10% do total), Manejo Florestal Sustentável (10% do total) e Manejo Florestal Comunitário (9% do total) (Figura 2 e 3).

Figura 2. Mapeamento dos focos de calor (2014-2023) por zona da Flota-AP.

Figura 3. Análise temporal de focos de calor (2014-2023) por zona da Flota-AP.

3.2. Desmatamento

Os resultados revelaram que a Flota-AP já perdeu aproximadamente 2% de sua cobertura florestal original (Tabela 2). A maior parte desse desmatamento ocorreu na zona populacional onde foram desmatados 81% da vegetação. A zona temporária apresentou 14% de perda de vegetação, seguidas das zonas recuperação com 11% e primitiva com 4% (Tabela 2).

Avaliando o desmatamento dentro da Flota-AP por período observou-se que 38% ocorreu entre 1999-2006 (até o ano de criação da Flota-AP), 52% ocorreu entre 2007-2015 (9 anos após a criação) e 9% entre 2018-2023 (17 anos após a criação). A análise espacial do desmatamento por zonas da Flota-AP revelou que 59% desse vetor de pressão humana concentrou na zona temporária, 17% na zona primitiva, 8% na zona do manejo florestal sustentável, 5%

na zona de sobreposição e 4% na zona de manejo florestal comunitário (Figura 4 e 5).

ZONA	ÁREA ORIGINAL (ha)	ÁREA DESMATADA (ha)	% DESMATADO
Especial	58.013,76	186,14	0,3
Experimentação	188.529,41	1.330,00	0,7
Manejo Florestal Comunitário	146.943,78	1.705,11	1,2
Manejo Florestal Sustentável	1.444.624,14	3.384,85	0,2
Mineração	22.100,25	529,30	2,4
Populacional	524,89	425,88	81,1
Primitiva	200.144,41	7.452,12	3,7
Recuperação	5.255,61	570,91	10,9
Sobreposição	96.798,44	2.112,01	2,2
Temporária	179.113,98	26.134,85	14,6
Uso Público	26.799,75	81,30	0,3
TOTAL	2.368.848,42	43.912,46	1,9

Tabela 2. Área total desmatada por zona da Flota-AP.

Figura 4. Mapeamento do desmatamento (1999-2023) por zona da Flota-AP.

Figura 5. Análise temporal de desmatamento por período (1999-2006, 2007-2015, 2018-2023) por zona da Flota-AP.

4. DISCUSSÃO

A pressão humana sobre a Flota-AP por desmatamento e fogo no período ocorreu em todas as zonas. Entretanto, a situação foi mais crítica na zona temporária onde encontram-se os comunitários que residem e mantêm alguma atividade econômica relacionada ao uso do terra (agricultura e/ou pecuária). Além disso na zona temporária encontram-se áreas de expansões de assentamentos rurais que pode ter contribuído para essa pressão sobre a Flota-AP. [4] avaliando a ocorrência de focos de calor entre 2012 e 2021 na Flota-AP encontrou uma maior densidade ou concentração de focos associada às áreas próximas a projeto de assentamentos e rodovias.

A zona primitiva também foi considerada uma área crítica e preocupante devido ao desmatamento e fogo, tendo no período de 2007 a 2015 sua maior perda de cobertura florestal. Nessa zona encontram-se as nascentes dos rios Araguari, Falsino, Cassiporé, Amapá Grande e Calçoene; os ambientes savânicos com ocorrência de espécies endêmicas e os ecossistemas de ecótonos (transição savana e floresta). Segundo estudo [5], incêndios florestais recorrentes acabam com 71% da biomassa florestal, alterando a estrutura física, a diversidade e a composição das espécies, levando a floresta ao colapso.

As zonas destinadas ao manejo florestal sustentável e ao manejo florestal comunitário também sofreram pressão por desmatamento e fogo. Essas zonas serão alvos de concessões florestais onerosa e não onerosa nos próximos anos, tornando o processo de concessão florestal urgente para conter o avanço do desmatamento e fogo sobre essas zonas.

O aumento da pressão humana na Flota-AP após a sua criação pode ser explicado pelas dúvidas, incertezas e desinformações das comunidades quanto a existência da UC durante o trabalho de elaboração do Plano de Manejo Participativo da Flota-AP [3]. Outra hipótese para o crescimento da pressão foi o aumento de propriedades cadastradas no Sistema de Gestão Fundiária- Sigef- 496% em 2015 e 182% em 2016 (<https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/quase-40-de-area-de-floresta-no-ap-foi-cedida-ilegalmente-para-propriedades-privadas-diz-mp.ghtml>). A redução da pressão sobre a Flota-AP a partir de 2017-18 pode está relacionado à conclusão de seu Plano de Manejo, com as comunidades esclarecidas sobre a existência da UC e a intensificação das operações de fiscalização pela Sema-AP.

5. CONCLUSÕES

As áreas de maior pressão foram identificadas nas zonas onde persiste uma indefinição quanto ao uso e destinação do solo, especialmente as zonas temporária e primitiva. Dessa forma, torna-se necessário a atualização do plano de manejo da Flota-AP, reclassificando as zonas não definidas quanto ao uso, principalmente aquelas com maior remanescente de cobertura florestal. É necessário também redefinir os limites da Flota-AP com precisão, em especial as zonas de sobreposição com outras unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária e territórios quilombolas.

Por fim, as áreas de maior pressão estão localizadas nas zonas de ocupação por comunidades tradicionais que praticam a agricultura de corte e queima para sobrevivência. Dessa forma, é imprescindível que essas comunidades recebam assistência técnica rural para substituir o sistema atual baseado no corte e queima por práticas agrícolas de baixa emissão de carbono, incorporando o uso de mecanização, de técnicas de recuperação da fertilidade do solo de áreas abertas consolidadas, contribuindo para a redução da pressão sobre a Flota-AP.

6. REFERÊNCIAS

- [1] C. P. Oliveira. Uso do solo e suas mudanças na fronteira Brasil-Guiana Francesa, Módulo IV da FLOTA/AP e entorno. 2013. 74f. Monografia (TCC em Geoprocessamento) – Coordenadoria do Curso de Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Amapá.
- [2] E. R. Costa. Conflitos Socioambientais e Governança em Unidades de Conservação: o caso da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP). Dissertação de Mestrado. Núcleo de Meio Ambiente/ UFPA, 2016, 135f.
- [3] PMFlota-AP- Plano de Manejo da Floresta Estadual do Amapá, Resumo Executivo, 2014, *Instituto Estadual de Florestas do Amapá- IEF/AP*, 65p.
- [4] P. A. T. da Silva Jr & F. J. O. Parise. Análise dos focos de calor na Floresta Estadual do Amapá entre os anos de 2012 e 2021. *Revista Arquivos Científicos (IMMES)*. Macapá, AP, Ano 2023, v.6, n.1, p.1-6- ISSN 2095-4407.
- [5] C. A. Pereira, J. Barlow, M. Tabarelli, A. L. Giles, A. E. M. Ferreira and I. C. G. Vieira. Recurrent wildfires alter forest structure and community composition of terra firme Amazonian forests. *Environmental Research Letters*, 19 (2024) 114051. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad77e6>.